

29%. Особенно выраженный эффект наблюдается у самцов при применении метопролола.

Повышение ПЖ, устойчивости к гипертермии и излучению дозе 120 Гр может быть связана с активацией генов эксцизионной репарации нуклеотидов и протеостаза. В тоже время, мы не обнаружили выраженного стимулирующего действия β -блокаторов на экспрессию генов антиоксидантной защиты и репарации двунитевых разрывов ДНК, что согласуется со снижением устойчивости мух к параквату и облучению в дозе 800 Гр.

Исследования выполнены в рамках темы госзадания «Генетические механизмы стрессоустойчивости и контроля продолжительности жизни для поиска новых мишеней для геропротекторных вмешательств на модели *Drosophila melanogaster*» (№125013101228-2).

Список литературы

1. Spindler S.R., Mote P.L., Li R. et al. β 1-Adrenergic receptor blockade extends the life span of *Drosophila* and long-lived mice // *Age*. 2013. Vol. 35. № 6. P. 2099–2109.
2. Srinivasan S.Y., Illera P.A., Kukhtar D. et al. Arrhythmic Effects Evaluated on *Caenorhabditis elegans*: The Case of Polypyrrole Nanoparticles // *ACS Nano*. 2023. Vol. 17. № 17. P. 17273–17284.
3. Liu W., Lin H., Mao Z., Zhang L et al. Verapamil extends lifespan in *Caenorhabditis elegans* by inhibiting calcineurin activity and promoting autophagy // *Aging*. 2020. Vol. 12. P. 5300–5317.

DOI:10.5281/zenodo.17059199

ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЦЕНОЗА ОЗЕРА СУГОЯК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕБРОСКИ ВОД CHANGES IN THE HYDROCENOSIS OF LAKE SUGOYAK UNDER THE INFLUENCE OF WATER TRANSFER

М.Л. Тумелевич¹, А.И. Смагин²

¹Челябинский государственный университет; г. Челябинск, Россия;
olsa-bel@yandex.ru

²Особо охраняемые природные территории Челябинской области,
г. Челябинск, Россия; smagin54@mail.ru

Ключевые слова: гидроценоз, оз. Сугояк, переброска, фитопланктон, трофический статус, сапробность

В водоемах постоянно происходят сложные процессы обмена веществ и энергии, обеспечивающие функционирование водных гидроценозов. Антропогенное воздействие на водные экосистемы вызывает нарушение обменных процессов и может привести к полной их деградации. Способность к восстановлению после нарушений является важным свойством гидроценозов. В период засухи на территории Челябинской области в 70-е гг. XX в. возник острый дефицит водных ресурсов. Для решения проблемы были

реализованы проекты переброски вод. Так, в 1978–1985 гг. был реализован проект по переброске вод из оз. Второго в оз. Сугояк, что стабилизировало качество воды и снизило общую минерализацию.

Объект исследования – оз. Сугояк (рисунок) – памятник природы, крупный солоноватый водоём в Красноармейском районе Челябинской области. Котловина озера приурочена к разлому на Зауральском пенеплене, измененному суффозионными процессами. Площадь зеркала 13.4 км², глубина до 7 м, объем – свыше 53 млн м³. Сток из озера отсутствует. В засуху уровень водоема снизился более чем на 1.5 м, объем – на 20%, а постоянный водозабор на полив препятствовал восстановлению уровня. Оценка степени антропогенного воздействия и процессов восстановления гидроценоза может проводиться путем анализа динамики биоразнообразия и структурных характеристик популяций фитопланктона. Цель исследования – выявление долгосрочных последствий гидрологических трансформаций гидроценоза оз. Сугояк по изменению структуры ключевого компонента организмов – фитопланктона.

Рисунок. Схема переброски вод из оз. Второго в оз. Сугояк: А – направление переброски вод (обозначено стрелкой); Б – схема системы орошения совхоза «50 лет СССР» (точечным пунктиром обозначен водовод для орошения полей совхоза, а звездочками – точки отбора проб на озере).

Материалом исследования являлись смешанные батометрические пробы, отбор которых проводился ежемесячно в нескольких точках (см. рисунок Б) в течение всего вегетационного периода 2017–2024 гг. на всю глубину прозрачности (оценивалась по диску Секки). Фиксацию проб проводили модифицированным раствором Люголя. Пробы концентрировали методом отстаивания. В процессе обработки проб определялись биоразнообразие, численность и биомасса фитопланктонных организмов.

В результате исследований определен трофический статус водного объекта. По разнообразию и биомассе фитопланктона оз. Сугояк является

мезотрофным, о чем свидетельствует средний уровень продуктивности водной экосистемы. Оценка сапробности воды соответствует третьему классу, что указывает на ее умеренно загрязненное состояние и необходимость дальнейшего мониторинга и природоохранных мероприятий. Снижение уровня минерализации привело к улучшению условий обитания рыб и повышению их выживаемости и продуктивности.

Список литературы

1. *Андреева М.А.* Сугояк, озеро // Челябинская область: Энциклопедия. Т. 6. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 321–322.
2. *Андреева М.А.* Озера Среднего и Южного Урала. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1973. 270 с.
3. *Киришин Б.* Сугояк: второе рождение // Челябинский рабочий. 1985. № 159. 13 июня.
4. *Ковалькова М.П., Козлова И.В., Шилкова Е.В.* Кормовая база озера Сугояк и использование ее рыбами // Труды УралСибрыбНИИпроект, Т.9. Ч.2. Свердловск, 1975. С. 3–10.
5. *Маркова Л.М., Пестрякова Е.В.* Памятник природы озеро Сугояк: оценка экологического состояния по гидрохимическим показателям // Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества: Материалы V заоч. Всеросс. науч.-практ. конф. Челябинск: Край Ра, 2017. С. 143–147.
6. *Оксиок О.П., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П., Линник П.Н., Кузьменко М.И., Кленус В.Г.* Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиологический журнал, 1993. Т. 29. Вып. 4. С. 62–76.
7. *Сниттько Л.В.* Экология и сукцессии фитопланктона озер Южного Урала. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2009. 377 с.
8. *Черняева Л.Е., Черняев А.М., Еремеева М.Н.* Гидрохимия озёр: Урал и Приуралье. Ленинград: Гидрометеиздат, 1977. 336 с.
9. *Ярушина М.И., Танаева Г.В., Еремкина Т.В.* Флора водорослей водоемов Челябинской области. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 308 с.

DOI:10.5281/zenodo.17059222

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ^{137}Cs В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ (1963–2023) RECONSTRUCTION OF THE SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF ^{137}Cs IN THE BARENTS SEA (1963–2023)

И.С. Усягина, А.А. Намятов

Мурманский морской биологический институт РАН, г. Мурманск, Россия;
usjagina@mmbi.info

Ключевые слова: Баренцево море, радиоактивное загрязнение, цезий-137, атмосферные выпадения, речной сток, Селлафильд

Радиоцезий (^{137}Cs) – глобально распространенный радионуклид, образовавшийся в результате испытаний ядерного оружия, сбросов жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и аварийных ситуаций на объектах атомной инфраструктуры (~1950–1992 гг.), часто применяется для исследования хронологии осадконакопления. Несмотря на то, что этот метод широко использовался в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

